

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЖАНРА «ТЕАТРАЛЬНОГО РОМАНА» М. БУЛГАКОВА.

Абруева Гулноз Зафаровна

преподаватель кафедры русского языка и литературы Узбекско-финского педагогического института, Республика Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10112924>

Аннотация. Статья посвящена интерпретации жанра «Театрального романа» М. Булгакова в критике. Рассматриваются концепции жанра данного произведения, относящиеся В. Лакшину, Б. Соколову, Л. Яновской, Э. Проффер, А. Смелянскому, Г. Лескису, В. Сахарову, В. Петелину, В. Немцеву, В. Лосеву, О. Штомпелю, В. Боборыкину. Результаты проведенного исследования имеют большое значение как для изучения жанровой природы «Театрального романа» М. Булгакова, так и для постановки проблемы интерпретации жанра художественных произведений в целом.

Ключевые слова: критика, «Записки покойника», биографический метод, МХАТ, двужанровость, памфлет, сатирический гимн, повесть-роман, мемуары, триптих.

Abstract. The article is devoted to the interpretation of the genre of M. Bulgakov's "Theatrical Novel" in criticism. The concepts of the genre of this work related to V. Lakshin, B. Sokolov, L. Yanovskaya, E. Proffer, A. Smelyansky, G. Lesskis, V. Sakharov, V. Petelin, V. Nemtsev, V. Losev, O. Shtompel are considered, V. Boborykin. The results of the study are of great importance both for studying the genre nature of M. Bulgakov's "Theatrical Novel" and for posing the problem of interpreting the genre of works of art in general.

Keywords: criticism, "Notes of a Dead Man," biographical method, Moscow Art Theater, two-genres, pamphlet, satirical hymn, story-novel, memoirs, triptych.

Annotatsiya. Maqola M. Bulgakovning "Teatr romani" janrining tanqidiy talqiniga bag'ishlangan. Bu asar janri haqidagi tushunchalar V.Lakshin, B.Sokolov, L.Yanovskaya, E.Proffer, A.Smelyanskiy, G.Lesskis, V.Saxarov, V.Petelin, V.Nemtsev, V.Losev, O. Shtompel, Boborikinlarga tegishli. Tadqiqot natijalari M. Bulgakovning "Teatr romani" ning janr tabiatini o'rganishda ham, umuman, badiiy asarlar janrini talqin qilish muammosini qo'yishda ham katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: tanqid, "O'lik odamning eslatmalari", biografik usul, Moskva badiiy teatri, ikki janr, risola, satirik madhiya, hikoya-roman, xotiralar, triptix.

«Театральный роман» или «Записки покойника» - не до конца завершенное произведение М.А. Булгакова. Книга написана от первого лица автором С. Л. Максудовым. Роман представляет собой «закулисную» историю театра и мира советских писателей первой половины XX века. Очень много воды утекло с того момента, как Булгаков написал этот роман, но несмотря на это поклонники Михаила Афанасьевича Булгакова до сих пор спорят о том, в каком жанре написан этот роман.

В наше время в критике существует достаточно много способов для проверки жанра любого произведения.

Первым доминирующим способом можно считать библиографический способ. В этом ракурсе «Записки покойника» М. Булгакова предстает как саркастическое произведение в мире театра и литературы тех времен.

Например, литературно-театральный критик В. Я. Лакшин считает «Записки покойника» театральным и литературным произведением, подчеркивая при этом автобиографичность произведения на сцене, где «лица и обстоятельства были переданы очень смешно и близко к натуре». [1, с. 55].

Американская писательница, переводчик русской литературы на английский язык - Э. Проффер считала, что «Записки покойника» - эта шутка, насыщенная разными персонажами, юмористическими тонкостями, яркими оригинальными идеями, о них А.Э. Проффер пишет «обычная булгаковская комбинация элегантности и неожиданной приземленности». [6, с. 70].

Доктор философских наук, критик и историк – Борис Вадимович Соколов, со своей стороны считает, что произведение Булгакова — это роман о любви к театру, где «не только сатира на отношения драматурга с МХАТом, но и признание в безоглядной любви к театру» [10, с.358]. По словам специалиста по русской литературе XX века Лидии Яновской, «Записки покойника» - «сатирический гимн театру, гротескной и доверительной, фантазмагорической, искренней, саркастической, нежной» [13, с. 223].

Вторым менее известным методом, обычно встречающийся вместе с библиографическим методом, считается то, что «Записки покойника» является не только сатирическим и библиографическим романом о том, как писатель стал художником своего дела, создал роман включающий в себя очень много действующих лиц, знакомых людей - многие из которых работали вместе с ним в Московском художественном академическом театре, сотрудничали с ним, жили и окружали писателя и кроме этого «одно из документальных свидетельств о положении творческой личности художника в обществе» [5, с. 423]. Это подчеркивала и жена Булгакова - Елена Сергеевна Булгакова: «Это трагическая тема Булгакова – художник в его столкновении все равно с кем» [9, с.387].

Многие исследователи творчества Булакова подчеркивают двужанровость романа, указывая на два типа жанровых показателей: театральный и литературный. Театральный критик - Анатолий Миронович Смелянский думал, что, во-первых, «книга Булгакова соотносится с рядом европейских свидетельств театра, мемуаров и искусства, начиная с книг, изученных писателем в «мольеровский период» его жизни, и заканчивая книгами-исповедями немецких романтиков или гетевского «Вильгельма Мейстера» [8, с.388].

Во-вторых, подчеркивается связь произведения с писателями МХАТа, с помощью которых «веселой ревизии и переоценке подвергалось все и вся, не оставалось ни одного «священного» уголка мхатовского хозяйства, куда нельзя было бы заглянуть «капустному» пересмешнику и пародисту» [8, с. 389]. Анатолий Миронович считает, что книга Михаила Афанасьевича Булгакова «Театральный роман» является романом, но кроме этого говорит, что это не только роман о театральной жизни, но и «Записки покойника», «это смех, раздающийся на границе небытия, это театр, увиденный с «порога» исчезающей жизни» [9,с.393], роман сохраняет своё страстное воодушевление, что «раздвигает рамки романа о театре до границ книги о жизни» [9,с.393].

Детальнее, чем другие, жанровую позицию произведения М. Булгакова разглядывает литературовед - Всеволод Иванович Сахаров. Он подчеркивает, что «Написан еще один памфлет о театре, высмеивающий и вместе с тем глубоко исследующий текущую театральную действительность, конкретный театр, реальных людей. И все же это не только

памфлет и не только роман... Это театральные мемуары, которые куда правдивее и точнее многих возвышенно сентиментальных актерских и режиссерских воспоминаний» [7]

Двусмысленный характер произведения «Театральный роман» подчеркивает и доктор философских наук - Владимир Иванович Немцев, который считает данное произведение «роман-интермеццо, записками в форме романа» [4, с. 72]

Историк - Виктор Иванович Лосев, называет книгу Булгакова «повестью-романом, рассказывающей о творческой и преимущественно театральной жизни писателя» [3, с.7]. Амбивалентность характера книги М. Булгакова подчеркивает ещё один писатель - Владимир Григорьевич Боборыкин. Владимир Григорьевич заявляет, что происходит постоянная смена жанра по отношению к текстам романа, каждая страница наполнена чистой лирикой, не смешанной ни с юмором, ни с иронией.

Важно и то, что многие аналитики воспринимают произведение «Театральный роман» как часть триптиха, трилогии или дилогии. Филолог, лингвист – Георгий Александрович Лескис считает, что «центральное место в литературном наследии Булгакова занимают три его романа: «Белая гвардия», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита», – которые можно назвать триптихом о русской революции» [2, с.6].

Объясняя свою позицию, Георгий Александрович уточнил: «Это не трилогия, поскольку в них нет сюжетного единства, общности интриги и единого состава персонажей. Это именно триптих, произведения, объединенные единством темы (русская революция) и ее исторической, философской, религиозной интерпретацией. Эти произведения можно рассматривать как художественные комментарии современников к грандиозным событиям, внезапно их настигшим» [2, с.6].

Доктор философских наук, профессор - О. М. Штомпель считает, что ««Записки покойника» завершает трилогию автобиографической прозы М. Булгакова («Записки юного врача» и «Записки на манжетах») и является своеобразным духовным завещанием писателя, в котором он осмысливает подлинные основы творчества и искусства, высокой культуры» [12, с.45].

Писатель - Василий Иванович Сахаров считает произведение «Театральный роман» дилогией - два произведения одного автора о театре: «Оглядываясь сегодня на «Жизнь господина де Мольера» и «Театральный роман», видишь, как разумно и естественно эти замечательные книги продолжают и объясняют друг друга. Лучше понимаешь, о чем эта дилогия написана. Великий Мольер и безвестный драматург Максудов помогают Булгакову соединить автобиографию, сатиру, историю театра, документы и устные летучие предания, живую память кулис. [7, с.102].

Камнем преткновения жанровой позиции является и то, что исследователи творчества М. Булгакова думают, что доминирующим заголовком может являться тот - «Театральный роман» или иной - «Записки покойника», выражая через заголовок свои жанровые предпочтения.

К примеру, Борис Владимирович Соколов утверждает, что «Записки покойника» не могут быть даже подзаголовком к «Театральному роману», поскольку «название «Театральный роман» определяет основное содержание произведения – роман главного героя, драматурга Максудова с Независимым Театром, и роман как литературное творение, посвященное театральному миру и оставшееся в посмертных записках покончившего с собой драматурга. «Записки покойника» – это специфическое, с грустной иронией,

определение жанра произведения, и в качестве основного названия оно выступать никак не может» [10, с.406].

Анатолий Миронович Смелянский, наоборот думает, что «Записки покойника» – доминирующий заголовок. Анатолий Миронович вспоминает мемуарные записи Елены Сергеевны Булгаковой, в которых говорится, что роман неизбежно должен именоваться «Записками покойника». К тому же на подлиннике романа, название «Записки покойника» отмечены двумя черточками, и этот факт, думает Анатолий Миронович, подтверждает безусловную значимость данного заглавия. В. Лосев и Г. Лесскис в своих трудах заглавие «Театральный роман», совсем, не употребляют, называя произведение Булгакова только «Записками покойника».

Хотя, произведение М. Булгакова «Театральный роман» издан много лет тому назад, вышли в свет немало публикаций, отразившие проблему данного издания, его жанровую политику, его место в драматургии. Исследователи творчества М. Булгакова считают, что эта книга является романом, записками, сатирическим гимном, повестью-романом, мемуарами. И до сих пор, проблема о том, к какому жанру относится данное произведение, остаётся открытой.

REFERENCES

1. Лакшин В.Я. Мир Михаила Булгакова //М.А. Булгаков. Собр. соч. в 5 т. Т. 1. – М.: Худож.лит., 1992. – С. 5–68.
2. Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции: «Белая гвардия», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита». – М.: ОГИ, 1999. –432 с.
3. Лосев В.И. Художественная автобиография Михаила Булгакова. Предисловие // Булгаков М.А.Записки покойника (Театральный роман). – М.: ООО«Издательство АСТ-ЛТД», Вече, 1998. – С. 5–12.
4. Немцев В.И. Михаил Булгаков: Становление романиста / Саратов. гос. ун-т. Самар. фил. / Под ред.Н.П. Козлова. – Самара, 1991. – 164с.
5. Петелин В.В. Жизнь Булгакова. Дописать раньше, чем умереть. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. – 665 с.
6. Проффер А.Э. Bulgakov: Life and work. Ann Arbor.– 1984. – XVI. – 670 с.
7. Сахаров В. Прощание с алтарем Диониса //М.А. Булгаков в театре и о театре. www.gts.nsk.su/~serge/saharov.
8. Смелянский .М. Михаил Булгаков в Художественном театре. – 2-е изд., доп. – М.: Искусство,1989. – 432 с.
9. Смелянский А.М. Записки покойника. Театральный роман // М.А. Булгаков. Собр. соч. в 5 т.Т. 4. – М.: Худож. лит., 1992. – С. 662–680.
10. Соколов Б.В. Три жизни Михаила Булгакова.– М.: Эллис Лак, 1997. – 432 с.
11. Соколов Б.В. Булгаков // Энциклопедия. – М.:Алгоритм, 2003. – 608с.
12. Штомпель О.М. Культура как криптосистема// «Театральный роман» М. Булгакова. <http://humanus.by.ru/studia/cripcl.htm>.
13. Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. – М.: Советский писатель, 1983. – 320 с.